

**MEDIADISKURSDA PUNKTUATSION SINERGIYANING FUNKSIONAL
KO‘RINISHLARI**

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПУНКТУАЦИОННОЙ
СИНЕРГИИ В МЕДИАДИСКУРСЕ**

**FUNCTIONAL REALIZATIONS OF PUNCTUATION SYNERGY IN MEDIA
DISCOURSE**

Rayimberdiyeva Zulfiya Raxmonberdiyevna
zrayimberdiyeva@gmail.com

Andijon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada mediadiskursda punktuatsion sinergiyaning funksional ko‘rinishlari tahlil qilinadi. Tadqiqot raqamli media matnlarda tinish belgilarining takroriy, aralash, paragrafemik va emotikonli birikmalari qanday pragmatik vazifa bajarishini aniqlashga qaratilgan. Natijada punktuatsion sinergiya diqqatni jalb qilish, subyektiv bahoni kuchaytirish va interpretatsiyani yo‘naltirishning muhim vositasi ekani ko‘rsatildi.

Kalit so‘zlar: mediadiskurs, punktuatsiya, punktuatsion sinergiya, ekspressiv punktuatsiya, pragmatika, paragrafemika, emotikon.

Аннотация. В статье анализируются функциональные проявления пунктуационной синергии в медиадискурсе. Исследование направлено на выявление прагматических функций повторяющихся, смешанных, параграфемных и эмотиконных сочетаний знаков препинания в цифровых медиатекстах. Установлено, что пунктуационная синергия служит важным средством привлечения внимания, усиления оценочности и направления интерпретации читателя.

Ключевые слова: медиадискурс, пунктуация, пунктуационная синергия, экспрессивная пунктуация, прагматика, параграфемика, эмотикон.

Abstract. The article analyzes the functional manifestations of punctuation synergy in media discourse. The study aims to identify the pragmatic functions of repeated, mixed, paragraphemic, and emoticon-based combinations of punctuation marks in digital media texts. The findings show that punctuation synergy serves as an important means of attracting attention, intensifying evaluation, and guiding reader interpretation.

Keywords: media discourse, punctuation, punctuation synergy, expressive punctuation, pragmatics, paragraphemics, emoticon.

Raqamli kommunikatsiya sharoitida yozma nutqning tabiati sezilarli darajada o‘zgardi. Internet va ijtimoiy media muhitida matn endi faqat axborot yetkazish vositasi emas, balki tez ta’sir o‘tkazish, o‘quvchi e’tiborini kerakli nuqtaga jamlash va talqinni boshqarish vositasiga ham aylandi. Mos ravishda punktuatsiyaning vazifasi ham kengaydi: u sintaktik segmentatsiyalash chegarasidan chiqib, grafologik va pragmatik signal sifatida faol ishlay boshladi. D. Kristal internet tilini situativ omillar bilan boshqariladigan til variantlari majmui sifatida tavsiflaydi, shuningdek, punktuatsiyani bosh harf, imlo va ta’kid vositalari bilan bir qatorda yozma nutqning grafologik unsurlari tarkibiga kiritadi [Crystal, 2001. 6, 8]. Bu esa internet va media muhitida punktuatsiyani alohida kommunikativ resurs sifatida baholash ehtiyojini yuzaga keltiradi.

So‘nggi yillardagi tadqiqotlarda ijtimoiy tarmoq tili adabiy me’yorlarni chetlab o‘tuvchi emas, balki yangi raqamli talabni shakllantiruvchi moslashuvchan muhit sifatida talqin qilinmoqda. Shu nuqtayi nazar mediadiskursdagi ayrim punktuatsion hodisalarni ham me’yordan og‘ish emas, ko‘proq kommunikativ ehtiyoj mahsuli sifatida tushunishga imkon beradi. A. Gavrilov media sarlavhalarda ekspressiv punktuatsiya yordamida bayonning ifodaviyligi kuchayishi, o‘quvchi e’tibori matnga jalb qilinishi va ma’no aksentlari joylashtirilishini ko‘rsatadi [Gavrilov, 2023. 227–228]. A. Tarasova esa tarmoq matnida me’yordan chekinishning yagona sababi savodsizlik emasligini, ayrim hollarda bunday qo‘llanishlar ekspressiv vazifa bajarishini qayd etadi [Tarasova, 2015.192–193]. Aytish mumkinki, tinish

belgilarining noodatiy qo‘llanishini mediadiskursning funksional xususiyati sifatida tahlil qilish ilmiy jihatdan dolzarbdir. Ayni ehtiyojning mahsuli o‘laroq, maqolamizning maqsadi mediadiskursda punktuatsion sinergiyaning asosiy funksional ko‘rsatkichlarini ajratish va ularning raqamli media matndagi rolini tavsiflashdan iborat. Punktuatsion sinergiya deganda ikki yoki undan ortiq tinish belgisining kombinatsiyasi, takrori yoki punktuatsiyaning paragrafemik vositalar hamda emotikonlar bilan birikishi natijasida yuzaga keladigan kuchaytirilgan ta’sirchanlik tushuniladi. Bu talqin tarmoq matnining paragrafemik vositalarni ham qamrab oluvchi yaxlit bosma nutq ekani haqidagi qarashlar bilan mos keladi [Tarasova, 2015. 193].

Mediadiskursdagi punktuatsion sinergiyani tushuntirish uchun, avvalo, uni me’yoriy punktuatsiyadan farqlash lozim. S. Karimov qayd etganidek, yozma nutqdagi barcha ekspressiv yukni harflar ko‘tara olmaydi; bu vazifa muayyan darajada tinish belgilariga ham yuklanadi [Karimov, 2022. 3]. Yana bir muhim jihat shundaki, tinish belgilar matnni anglashni tartibga soladi va yozma nutqni boshqarib boradi [Karimov, 2022; Bahriddinova, 2015; Rayimberdiyeva 2024]. Demak, punktuatsion sinergiya qoidasizlik emas; u yozma nutqning ta’sirchanlik ehtiyojidan kelib chiqadigan kuchaytirilgan usuldir. Mediadiskursda aynan shu usul qisqa matn, sarlavha, post va izohlarda faol kuzatiladi.

Tarmoq matni tabiatiga xos yana bir belgi uning situativligidir. A.Tarasovanning ko‘rsatishicha, tarmoq matnlarida punktuatsiya muloqot vaziyatiga kuchli bog‘lanadi, unda individual mualliflik didi, kommunikativ niyat, vaqt va makon omillari sezilarli rol o‘ynaydi. Ayrim hollarda tinish belgilarining umuman qo‘yilmasligi ham ekspressiv funksiyani bajarishi mumkinligini ko‘rsatadi [Tarasova, 2015. 192–193]. Bu kuzatuv punktuatsion sinergiyani shakliy “ortiqchalik” emas, balki ma’no va ta’sirni kuchaytiruvchi funksional birlik sifatida talqin etishga imkon beradi.

Mediadiskursda punktuatsion sinergiyaning asosiy funksional ko‘rinishlari quyidagi jadvalda umumlashtirildi.

1-jadval. Mediadiskursda punktuatsion sinergiyaning asosiy funksional ko‘rinishlari¹

Vazifa	Puntuatsion sinergiya ko‘rinishi	Semantik-pragmatik ta’sir	Faol qo‘llanish sohasi
Diqqatni jalb qilish	!!!, ???, ?!, bosh harf + undov	Diqqatni boshqaradi, o‘quvchini sarlavha yoki postga darhol yo‘naltiradi	Yangilik sarlavhasi, reklama xabari
Subyektiv bahoni kuchaytirish	!, !!!, ?!, “...”, emotikonli kombinatsiyalar	Muallifning subyektiv pozitsiyasini ochiqroq bildiradi	Publitsistik post, mualliflik izohi
Qiziqish uyg‘otish	..., ?..., “...”, (...)	Tugallanmaganlik, yashirin ma’no va semantik kechiktirish effektini hosil qiladi	Sarlavha, qiziqtiruvchi matn parchasi, matnning kirish qismi
Hayrat yoki e’tirozni ifodalash	???, ?!, !?	Oddiy savol yoki xabarni hissiy reaksiyaga aylantiradi	Tahliliy sarlavha, ijtimoiy post
Kinoya va istehzoni ifodalash	“...”, ? 😊, ... 😊, ! 😊	Yashirin baho, masofa saqlash yoki istehzoni yuzaga chiqaradi	Blog posti, ijtimoiy tarmoq posti
Semantik urg‘u qo‘yish	bosh harf + !, qo‘sh tirnoq + !, qavs + ...	Mazmuniy markazni ajratadi, asosiy signalni kuchaytiradi	Reklama matni, sarlavha, post boshlanmasi
Interpretatsiyani yo‘naltirish	emotikon + puntuatsiya, qo‘sh tirnoq + ko‘pnuqta, ? 😊	Matni qaysi kayfiyat va qaysi intonatsiyada qabul qilish kerakligini ko‘rsatadi	Telegram posti, komment, mikroblog
Emotsional fon yaratish	!!!, ..., ... 😊, ! 😊	Oddiy axborotni affektiv xabarga aylantiradi	Ijtimoiy post, shaxsiy media formatlar

Jadvaldan ko‘rinadiki, mediadiskursda punktuatsion sinergiyaning eng faol ko‘rsatkichi diqqatni jalb qilish funksiyasidir. Bu, avvalo, sarlavha va qisqa xabarlarda kuchli seziladi. Belgining o‘zi axborot birligi bo‘lib qolmay, vizual signalga aylanadi. Ayniqsa undov, so‘roq va ularning aralash kombinatsiyalari o‘quvchini matnning

¹ **Izoh:** jadval muallif tomonidan tuzildi. Undagi funksional guruhlash media sarlavhada ekspressiv punktuatsiyaning pragmatik roli [Gavrilov, 2023], tarmoq matnidagi situativ va ekspressiv punktuatsion qo‘llanishlar [Tarasova, 2015], internet tilining grafologik tabiati [Crystal, 2001] hamda punktuatsiyaning yozma nutqni boshqaruvchi va stilistik imkoniyatlari haqidagi yondashuvlar [Karimov, 2022] ga tayangan holda ishlab chiqildi.

markaziy nuqtasiga darhol yo‘naltiradi. A.Gavrilovning kuzatuvlariga ko‘ra, ekspressiv punktuatsiya jurnalistga nafaqat bayonning ifodaviyligini kuchaytirish, balki internet foydalanuvchisini matnni o‘qishga undash imkonini ham beradi [Gavrilov, 2023. 227–228]. Demak, punktuatsion sinergiya sarlavhaning pragmatik “eshigi” vazifasini bajaradi.

Puntuatsion sinerγιyaning subyektiv baho munosabatni kuchaytirish vazifasi ham keng tarqalgan. Mediadiskursdagi “!!!”, “?!”, “...”, qo‘shirnoq va emotikonli kombinatsiyalar muallifning xolis emasligi, muayyan pozitsiyaga ega ekanini bildiradi. Bu yerda punktuatsiya xolis xabarni baholovchi xabarga aylantiruvchi vositaga aylanadi. S.Karimov ta‘kidlaganidek, tinish belgilarining yozma nutqdagi vazifasi faqat ajratish bilan cheklanmaydi; ular muallif bayonini va o‘quvchi talqinini ham tartibga soladi [Karimov, 2022. 3–4]. Shuning uchun media matnda subyektiv baho ko‘pincha leksik birliklar bilan emas, aynan punktuatsion sinergiya orqali tezroq va ixchamroq ifodalanadi.

Mediadiskursning o‘ziga xos jihatlaridan biri qiziqtirish effektini yaratishdir. Bunday ta‘sir, ayniqsa, ko‘pnuqta va uning boshqa belgilar bilan birikishida namoyon bo‘ladi. Ko‘pnuqta mediadiskursda tugallanmaganlik, yashirin ma‘no, semantik kechiktirish va o‘quvchini davomga undash kabi effektlarni yuzaga keltiradi. Shu sababli qiziqtiruvchi matn parchasi, matnning kirish qismi va sarlavhalarda ayricha faol qo‘llanadi. A.Tarasovning tarmoq matnlaridagi ekspressivlik haqidagi kuzatuvlari ham bunday talqinni qo‘llab-quvvatlaydi [Tarasova, 2015.192–193]. Bu yerda punktuatsion sinergiya informativlikni kamaytirmaydi; aksincha, kutilayotgan mazmuni kechiktirish orqali qiziqishni kuchaytiradi.

Ijtimoiy tarmoq matnlari uchun yana bir ahamiyatli jihat auditoriya interpretatsiyani maqsadli yo‘naltirishdir. Bu vazifani bajarishda punktuatsion-emotikonsi ahamiyatga ega. “? 😊”, “! 😊”, “... 😊” kabi modellar o‘quvchiga matnni qanday kayfiyat va qanday intonatsion shaklda qabul qilish kerakligini ko‘rsatadi. Bunday birliklarda emotikon punktuatsiyaning muqobili emas, balki uning

yo‘nalishini aniqlashtiruvchi hamkor belgidir. D.Kristal internet yozishmalarida grafologik vositalar nutqning prosodik va paralingvistik cheklanganligini qisman qoplashi mumkinligini ta’kidlaydi [Crystal, 2001. 8–9]. Shu ma’noda punktuatsion-emotikon sinergiya mediadiskursning gibridd semiotik tabiatini yorqin ifodalaydi.

Umumiy xulosa sifatida aytish mumkinki, mediadiskursda punktuatsion sinergiyaning asosiy ahamiyati uning shakliy tuzilishida emas, balki kommunikativ-pragmatik yukida namoyon bo‘ladi. Takroriy, aralash, paragrafemik va emotikonli modellar diqqatni jalb qilish, subyektiv munosabatni kuchaytirish, ehtiyoj yaratish va interpretatsiyani yo‘naltirish kabi vazifalarni bajaradi. Demak, mediadiskursda punktuatsion sinergiyani faqat me’yoriy nuqtayi nazardan emas, balki yozma media nutqning ta’sirchanlik strategiyasi sifatida baholash zarur. Bu yondashuv tinish belgilarining yozma nutqni boshqarishi va stilistik vazifa bajarishi haqidagi qarashlarni raqamli media muhitida yanada konkretlashtiradi.

Adabiyotlar

1. Bahriddinova B. Zamonaviy o‘zbek punktuatsiyasi asoslari. – Toshkent: Akademyashr, 2015. – 64 b.
2. Crystal D. Language and the Internet. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 272 p.
3. Гаврилов А.Д. Пунктуация в чувашской медиаречи // Полилингвильность и транскультурные практики. – 2023. – Т. 20, № 2. – С. 227–239.
4. Karimov S.A. O‘zbek tilida tinish belgilari stilistikasi. – Samarqand: Fan bulog‘i, 2022. – 160 b.
5. Rayimberdiyeva Z. Badiiy matnda punktuatsiya // Ta’lim tizimida innovatsiya va ularning amaliy tatbiqlari: muammolar va yechimlar mavzusidagi Respublika ilmiy konferensiyasi materiallari. – 2024. – B. 75–79.
6. Тарасова А.Н. Пунктуационный аграмматизм в сетевых текстах разноструктурных языков // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 2 (44). – Ч. 1. – С. 192–194.